

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5887661>

Мамутова Г.Ш.

Преподаватель кафедры «Методики преподавания математики»,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления формирования коммуникативно-информационных компетенций будущих учителей. Научно обоснованы педагогические условия формирования коммуникативно-информационных компетенций будущих учителей.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональная деятельность, будущие учителя.

Abstract: The article discusses the main directions of the formation of communicative and informational competencies of future teachers. The pedagogical conditions for the formation of communicative and informational competencies of future teachers are scientifically substantiated.

Key words: professional competencies, professional activities, future teachers.

На основе данного плана и опираясь на передовой опыт, можно рекомендовать нижеследующее:

- на ученых советах высших учебных заведений обсуждать опыт преподавателей по использованию инновационных технологий обучения, утверждать его, рекомендовать к внедрению;
- обеспечить преподавателей учебной литературой, пособиями, методическими разработками;
- проводить для преподавателей доклады по освоению инновационных технологий в соответствии с требованиями Национальной программы по подготовке кадров Республики Узбекистан;
- организовать в высших учебных заведениях курсы для преподавателей по изучению инновационных технологий обучения;

- подготовить консультантов на основе программ, разработанных ведущими методистами;
- самостоятельное изучение (с помощью преподавателей консультантов) литературы по инновационной технологии, составленной преподавателями;
- проведение в вузах научно-практических семинаров и мастер-классов по инновационным образовательным технологиям;
- предусмотреть меры по моральному и материальному стимулированию преподавателей, широко применяющих инновационные технологии обучения;
- разработать методические инструкции занятий на основе инновационных технологий, применяемых инициативными преподавателями;
- осуществлять мониторинг подготовки преподавателей по использованию инновационных технологий; накопить, обобщить и проанализировать результаты применения преподавателями инновационных технологий обучения;
- обсудить результат опыта по данному направлению и определить задачи на перспективу.

Современный этап развития человечества требует качественно новой ориентации в образовании. На первый план выдвигается компетентностная образовательная парадигма, с позиций которой основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование у студентов профессиональных компетенций (И.А.Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.).

В психолого-педагогической теории и практике существуют различные подходы к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность». Словарь толкования иностранных слов раскрывает понятие «компетентный» как: *competent* (франц.) – компетентный, правомочный; *competens* (лат.) – соответствующий, способный; *competere* – требовать, соответствовать, быть годным; *competence* (англ.) – способность (компетенция).

На основе данной парадигмы сформулированы определения:

➤ компетенция отождествляется с информационным потенциалом образовательного пространства, представленным как динамическая совокупность знаний, умений, навыков необходимых для эффективной профессиональной, социальной деятельности и личностного развития субъекта образовательного пространства и организованный в виде

устойчивых трансляций алгоритмов деятельности, норм поведения, стандартов;

➤ компетентность рассматривается как когнитивный конструкт, как характеристика сформированности результатов, достигнутых в процессе коммуникационного взаимодействия в образовательном пространстве в виде знаний, умений, навыков субъекта образования, представляется в образе интеллектуального ресурса субъекта образования;

➤ компетентностный подход определяется как процесс преобразования социальных и информационных ресурсов общества в интеллектуальную собственность субъекта образования на основе структурного и параметрического сопряжения его центральных категорий – компетенции и компетентности [1; 32].

В педагогической области знаний в настоящее время еще не сложилось понимание термина «компетентность». Так, В.С.Безрукова под компетентностью понимает «владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения» [2, 46]. Э.Ф.Зеер и О.Н.Шахматова под профессиональной компетенцией подразумевают «совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности» [4, 24].

Британский психолог Дж.Равен раскрывает компетентность как специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, которая включает узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия [5; 63].

Сегодня для эффективной профессиональной и личностной самореализации требуются профессиональные компетенции, которые сопровождают практически все виды профессиональной деятельности. Одной из них является коммуникативная компетенция. Коммуникативная компетенция понимается как способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию.

Следует отметить, что среди компетенций человека коммуникативная компетенция занимает особое место и является ключевой. Формирование коммуникативной компетенции будущих учителей в системе непрерывного профессионального образования

является одним из условий повышения качества подготовки специалистов, условием его профессиональной и социальной адаптации.

Коммуникативная компетенция включает знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Студент должен уметь презентовать себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для студента каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области [3; 35].

Коммуникативная компетенция влияет на учебную успешность. Простой пример: если студент стесняется отвечать перед аудиторией или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ (как воплощение коммуникативной компетенции) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную и профессиональную деятельность.

Эффективность учебного процесса в реализации коммуникативных компетенций обеспечивается на наш взгляд, реализацией основных принципов обучения:

- сознательности, активности студентов в ходе занятия;
- наглядности, используемого в качестве средства обучения и средства познания;
- прочности, т.е. сохранения учебного материала в памяти студентов и возможности его применения в различных ситуациях;
- доступности учебного материала и его посильности;
- учета индивидуально-психологических особенностей личности студентов;
- учета адаптационных процессов – процессов приспособления человека к изменившимся условиям окружающей среды и жизнедеятельности;
- межпредметной координации, реализуемой в ходе согласования тем различных дисциплин;
- преемственности обучения;
- профессиональной направленности обучения, учета будущей специальности;

- коммуникативной активности студентов в ходе обучения.

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируется умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности студента по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире [1; 35-36].

Наш опыт работы с будущими учителями в реализации информационно-коммуникативных компетенции позволяет выделить использование при этом следующих технологий обучения:

- репродуктивной технологии обучения – данная технология экономична, облегчает студентами понимание сложного материала, обеспечивает управление учебным процессом, но она слабо развивает мыслительный потенциал студентов, располагает незначительными возможностями индивидуализации и дифференциации учебного процесса;

- информационные технологии – преподаватель при чтении лекции используют современные мультимедийные методы представления материала, что способствует письменной фиксации воспринятого и переработанного учебного текста;

- технологий обучения в сотрудничестве – способствуют формированию у студентов умений эффективно работать сообща во временных командах и добиваться качественных образовательных результатов; развитию у студентов таких личных качеств как терпимость к различным точкам зрения и другому поведению, ответственности за результаты совместной работы;

- технологий коммуникативного обучения – информационно-познавательный процесс, возникающий в связи с решением учебных задач, предполагает наряду с поиском, отбором, переработкой информации, обмен ею между студентами как субъектом учебно-познавательной деятельности;

- личностно-ориентированных технологий – формирование в процессе обучения активной личности, способной самостоятельно строить свою учебно-познавательную деятельность, создавать партнерские отношения между участниками учебного процесса, наиболее полно раскрывать личностный потенциал.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреев А. Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность / А. Л. Андреев // Высшее образование в России. – 2014. – № 3. – С. 30-41.
2. Безрукова В.С. Словарь нового педагогического мышления. [Текст] / В.С.Безрукова –Екатеринбург: Альтернативная педагогика, 1996. -94 с.
3. Демин В.А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды // Стандарты и мониторинг. 2000. №4. –С. 34-42.
4. Зеер Э.Ф., Шахматова О.Н. Личностно ориентированные технологии профессионального развития специалиста. [Текст] / Э.Ф.Зеер: Научн.-метод. пособие. –Екатеринбург: изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та. 1999. -245.
5. Равен Джон. Компетенция в современном обществе: выявление, развитие и реализация: Пер. с англ. –М.: Когнито-Центр. – 2002. –396 с.